

Halle an der Saale • Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg

29. September – 4. Oktober 1998

MUSIK
KONZEPTE

KONZEPTE
DER MUSIK-
WISSENSCHAFT

Internationaler Kongress
der Gesellschaft
für Musikforschung

P
R
O
G
R
A
M
M

Datum	Veranstaltung	Ort/Raum	Zeit
Dienstag, 29.9.98			
	Vorstandssitzung der Gesellschaft für Musikforschung	Institut für Musikwissenschaft	9.00 Uhr
	Fachgruppensitzungen	Melanchthoniumum/ Löwengebäude/ Händel-Haus	14.00-18.00 Uhr
	Eröffnungsveranstaltung	Aula der Universität	18.00-20.00 Uhr
	Empfang des Oberbürgermeisters	Stadthaus am Markt	20.30 Uhr
Mittwoch, 30.9.98			
	Kolloquium I: Klangbilder	Melanchthon. HS XX	9.00-12.00 Uhr
	Freie Referate: Musikkulturlandschaften	Melanchthon. HS XVI	10.00-13.00 Uhr
	FR: Methodologie I	Melanchthon. HS XXI	10.00-13.15 Uhr
	FR: Regionalforschung	Melanchthon. HS XIX	10.00-13.00Uhr
	Beiratssitzung der Gesellschaft für Musikforschung	Melanchthon. / Sitzungszimmer	11.00-13.00 Uhr
	Fachgruppe Freie Forschungsinstitute	Melanchthon. HS XVIII	14.00-15.00 Uhr
	Kolloquium II: Musik-Sprache-Rhetorik	Melanchthon. HS XX	15.00-18.00 Uhr
	Symposium I: Musikpsychologie	Melanchthon. HS B	15.00-18.00 Uhr
	FR: Methodologie II	Melanchthon. HS XXI	15.00-18.00 Uhr
	Symposium II: Computeranwendungen	Melanchthon. HS XV	16.30-19.00 Uhr
Donnerstag, 1.10.98			
	Kolloquium III: Musikanthropologie	Melanchthon. HS XX	9.00-12.00 Uhr
	FR: Musik des 16./17.Jh. I	Melanchthon. HS XVI	9.00-12.00 Uhr
	FR: Musik des 17./18.Jh.	Melanchthon. HS XVIII	9.00-11.30 Uhr
	FR: Musik des 18.Jh. I (Mitteldeutschland)	Melanchthon. HS A	9.00-12.00 Uhr

	FR: Musik des 18./19.Jh. I	Melanchthon. HS B	9.00-12.15 Uhr
	FR: Musik des 20.Jh. I	Melanchthon. HS XV	9.00-12.15 Uhr
	Sitzung Arbeitsgruppe Musikwissenschaft an Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht	Melanchthon. HS XXI	12.00-13.00 Uhr
	Gespräch Fachgruppe Studierende und Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaft e.V.	Melanchthon. HS XVII	12.00-13.00 Uhr
	Vorstellung Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaft e.V.	Melanchthon. HS XX	13.00-14.00 Uhr
	Symposium III: Musikinstrumente	Melanchthon. HS B	14.00-18.00 Uhr
	Kolloquium IV: Musikkulturlandschaften	Melanchthon. HS XX	15.00-18.00 Uhr
	FR: Pietismus	Melanchthon. HS XVIII	15.00-18.00 Uhr
	FR: Musik des 16./17.Jh. II	Melanchthon. HS XVI	15.00-17.30 Uhr
	FR: Musik des 18.Jh. II	Melanchthon. HS A	14.30-18.00 Uhr
	FR: Musik des 19.Jh. I	Melanchthon. HS XXI	14.30-18.00 Uhr
	FR: Musik des 20.Jh. II	Melanchthon. HS XV	15.00-18.00 Uhr
	Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung	Aula der Universität	18.00-21.00 Uhr
Freitag, 2.10.98			
	Kolloquium V: Pietismus	Leucorea	10.00-13.00 Uhr
	Symposium IV: Systematische Musikwissenschaft	Leucorea	14.00-17.00 Uhr
Sonnabend, 3.10.98			
	Kolloquium VI: Jugendkulturen	Melanchthon. HS XX	9.00-12.00 Uhr
	FR: Georg Philipp Telemann	Melanchthon. HS B	9.00-12.15 Uhr
	FR: Musik des 19.Jh. II	Melanchthon. HS XXI	9.00-12.15 Uhr
	FR: Musik des 20.Jh.III	Melanchthon. HS A	9.00-12.15 Uhr
	FR: Musik des 20.Jh.IV (Musiktheater)	Melanchthon. HS XV	9.00-12.15 Uhr

Rahmenprogramm

- Dienstag, 29.9.98** 15.00 Uhr Stadtführung /Treffpunkt vor dem Löwengebäude;
ab 15.00 Uhr Händel-Haus-Führungen /
Treffpunkt Innenhof des Händel-Hauses
20.30 Uhr Empfang des Oberbürgermeisters der Stadt Halle im Stadthaus am Markt
- Mittwoch, 30.9.98** 20.00 Uhr Händel-Haus: Konzert des Ensembles *Bellum musicum* mit Werken von Samuel Scheidt und David Pohle
20.00 Uhr Franckesche Stiftungen/
Freylinghausen-Saal: Konzert der *Hallenser Madrigalisten* und der *Frankfurter Kammersolisten* mit Chor- und Kammermusik vom 17.-20. Jahrhundert
- Donnerstag, 1.10.98** 21.00 Uhr Treffen der Tagungsteilnehmer in der Gaststätte „Zum Schad“, Reilstr. 10
- Freitag, 2.10.98** 14.00-17.00 Uhr Stadtbesichtigung Wittenberg, Führung durch die Lutherhalle, das Melanchthonhaus und die Schloßkirche
20.00 Uhr Löwengebäude/Aula: Konzert des Philharmonischen Staatsorchesters Halle mit Werken von Antonín Dvořák, Arvo Pärt und Alfred Schnittke
- Sonabend, 3.10.98** 13.30-19.00 Uhr Exkursion nach Bad Lauchstädt: Gastspiel des Opernhauses Halle im Goethe-Theater mit Mozarts *Le nozze di Figaro*
- Sonntag, 4.10.98** 10.00-14.00 Uhr Möglichkeit des für Tagungsteilnehmer kostenlosen Besuchs der Franckeschen Stiftungen, des Halloren- und Saline-Museums und der Staatlichen Galerie Moritzburg

Museen/Galerien der Stadt Halle

Staatliche Galerie Moritzburg

(u.a. bedeutende Expressionisten-Sammlung)

Friedemann-Bach-Platz 5

Öffnungszeiten: Di. 11.00-20.30 Uhr (Eintritt frei), Mi.-So. 10.00-18.00 Uhr

Halloren- und Salinemuseum

Mansfelderstr. 52

Öffnungszeiten: Di. - So. 10.00-17.00 Uhr

Händel-Haus

Große Nikolaistr. 5

Öffnungszeiten: täglich von 9.30-17.30 Uhr

Franckesche Stiftungen

Sonderausstellung „Vier Thaler und sechzehn Groschen. August Hermann Francke - Der Stifter und sein Werk“

Franckeplatz 1

Öffnungszeiten: Di. - So. 10.00-17.00 Uhr

Geschichtsmuseum der Stadt Halle

Christian-Wolff-Haus

Große Märkerstr. 10

Öffnungszeiten: täglich 10.00-17.00 Uhr, Do. 10.00-20.00 Uhr

Geiseltal-Museum: Bedeutendste wissenschaftliche Sammlung der Universität - Funde aus der mitteleozänen Braunkohle

Domplatz 5

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr, jeden 2. und 4. Sonnabend und Sonntag 9.00-13.00 Uhr

Robertinum: Archäologisches Museum der Universität

Universitätsplatz

Öffnungszeiten: nach Vereinbarung. Bitte wenden Sie sich an das Kongreßbüro.

Landesmuseum für Vorgeschichte

Richard-Wagner-Str. 9-10

Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9.00-17.00 Uhr, Sa. und So. 10.00-18.00 Uhr

Programm

Dienstag, 29. September

9.00 Uhr Institut für Musikwissenschaft

Vorstandssitzung der Gesellschaft für Musikforschung

**Ab 14.00 - 18.00 Uhr Melanchthonianum/Löwengebäude
(Universitätsplatz) und Händel-Haus (Große Nikolaistr. 5)**

Fachgruppensitzungen

- 14.00 MUSIKINSTRUMENTENKUNDE
Händel-Haus
Ltg.: Prof.Dr. Ellen Hickmann
- 14.30 FREIE MUSIKWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSINSTITUTE
Melanchthonianum HS XV
Ltg.: Dr. Helga Lühning
- 15.00 MUSIKWISSENSCHAFT IN DEN PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I-
STUDIENGÄNGEN
Melanchthonianum HS XXI
Ltg.: Dr. Ulrich Tadday
- 15.00 FACHGRUPPE STUDIERENDE DER MUSIKWISSENSCHAFT
Melanchthonianum HS XVI
Ltg.: Nico Schüler
- 15.00 KOMMISSION AUSLANDSSTUDIEN
Melanchthonianum HS A
Ltg.: Prof.Dr. Dietrich Kämper
- 15.00 SYSTEMATISCHE MUSIKWISSENSCHAFT
Löwengebäude HS XIII
Ltg.: Prof.Dr. Jobst P. Fricke

- 15.00 MUSIKWISSENSCHAFT UND MUSIKPÄDAGOGIK
Melanchthonianum HS XVII
Ltg.: Dr. Vera Funk
- 15.00 ARBEITSGRUPPE MUSIKERBRIEFE
Melanchthonianum HS XVIII
Ltg.: Dr. Gabriele Buschmeier
- 16.00 SOZIOLOGIE UND SOZIALGESCHICHTE DER MUSIK
Melanchthonianum HS B
Ltg.: Prof.Dr. Christian Kaden
- 16.00 MUSIKETHNOLOGIE UND VERGLEICHENDE MUSIKWISSENSCHAFT
Löwengebäude HS XIV a/b
Ltg.: Prof.Dr. Rüdiger Schumacher i. V.

15.00 Uhr Stadtführung

Treffpunkt vor dem Löwengebäude

Ab 15.00 Uhr Führungen durch das Händel-Haus

Treffpunkt Innenhof des Händel-Hauses

18.00-20.00 Uhr Aula der Universität / Löwengebäude

Eröffnungsveranstaltung

Samuel Scheidt

Sinfonia aus dem g-Moll

aus: *LXX Symphonien auff Concerten manir... Vornehmlich auff Violinen
zu gebrauchen durch die gewöhnlichen Tonos (1644)*

Georg Friedrich Händel

*Sonate g-Moll op.2 Nr.6 für zwei Violinen und B.c. HWV 391
(um 1707-1710)*

1. Andante
2. Allegro
3. Arioso
4. Allegro

Ausführende:

Hallesches Consort: Dietlind von Poblitzki - Barockvioline
 Hans Gette - Barockvioline
 Hans-Rüdiger Hulsch - Barockcello
 Elisabeth Hulsch - Cembalo

Eröffnung der Tagung durch Prof.Dr. Wolfgang Ruf, Institut für Musikwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Begrüßung durch den Präsidenten der Gesellschaft für Musikforschung Prof.Dr. Christoph-Hellmut Mahling

Grüßwort des Rektors der Universität Prof.Dr. Reinhard Kreckel

Grüßwort des Kultusministers des Landes Sachsen-Anhalt Herrn Karl-Heinz Reck

Hauptvortrag Prof.Dr. Ludwig Finscher:

„*Diversi diversa orant*“. *Bemerkungen zur Lage der deutschen Musikwissenschaft*

20.30 Uhr Stadthaus am Markt

Empfang der Tagungsteilnehmer durch den Oberbürgermeister der Stadt Halle Dr. Klaus Rauen

Mittwoch, 30. September

9.00-12.00 Uhr Melanchthonianum HS XX

Kolloquium I: KLANGBILDER

(Ltg.: Wolfgang Auhagen, Christian Ahrens)

Christian Ahrens (Bochum): *Musikinstrument und Klangbild - Zur Instrumentation in der Musik der Romantik*

Wolfgang Auhagen (Berlin): *Zu Fragen der Klangfarbenwahrnehmung und der Klanggestaltung durch Musiker*

Christoph Reuter (Köln): *Heraushörbarkeit und Entwicklung von Orchesterinstrumenten*

Erik Fischer (Bonn): *Wortbilder von Klängen*

Reinhard Kopiez (Würzburg): *"The most wanted song / The most unwanted song" - Klangfarbe als wahrnehmungsästhetische Kategorie*

Georg Klinke (Bochum): *Die drei Kirchenparabeln von Benjamin Britten. Zwischen Exotismus, Synthese und Adaption*

10.00-13.00 Uhr Melanchthonianum

Freie Referate**MUSIKKULTURLANDSCHAFTEN HS XVI**

(Ltg.: Rüdiger Schumacher, Köln)

10.00-10.30 Hans Nehrling (Berlin): *Der kitharodische Nomos - Versuch einer geschichtlichen Zurückführung*

10.30-11.00 Joachim Braun (Bar-Ilan University, Ranat-Gan): *Musiklandschaft Israel vor 3000 Jahren und heute*

- 11.00-11.30 Margaret J. Kartomi (Monash University, Clayton): *The Story of a Haven: Style, Identity and Change in the Sephardi Liturgical and Secular Music of Singapore's Jewish Community, 1830-2000*
- 11.30-12.00 Pause
- 12.00-12.30 Andrew McCredie (Adelaide/München): *Zwischen innerer Emigration und Anpassung. Problematik von Aufnahme, Wirken und Rezeption der während des Holocaust emigrierten Komponisten und Musiker im ostasiatischen und westpazifischen Raum 1933-1970*
- 12.30-13.00 Stuart Campbell (Glasgow): *The Musical Landscape of Scotland in the Nineteenth Century*

METHODOLOGIE I HS XXI

(Ltg.: Volker Kalisch, Düsseldorf)

- 10.00-10.30 Axel Fischer (Hannover): „So, mein lieber Bruder in Bach...“ - Zur Rezeption von Johann Nikolaus Forkels *Bach-Biographie*
- 10.30-11.00 Martin Pfeleiderer (Berlin): *Jenseits von Werkkonzept und Notentext. Der blinde Fleck der Musikwissenschaft*
- 11.00-11.30 Thomas Hochradner (Salzburg): *Ludwig Ritter von Köchel und das Konzept des Werkverzeichnisses*
- 11.30-11.45 Pause
- 11.45-12.15 Gilbert Schnur (Graz): *Die Anfänge österreichischer Musikwissenschaft: Guido Adler und der Einfluß der Prager philosophisch-empirischen Methodik*
- 12.15-12.45 Glenn Stanley (University of Connecticut): *Das musikalische Symbol: Arnold Scherings Konzept der Musikwissenschaft*

- 12.45-13.15 Christian Thorau (Berlin): *Der Klang der Bilder - Musik in der Symboltheorie Nelson Goodmans*

REGIONALFORSCHUNG HS XIX

(Ltg.: Helmut Loos, Chemnitz)

- 10.00-10.30 Kathrin Eberl (Halle): *Daniel Gottlob Türk - universeller Organisator des hallischen Musiklebens*
- 10.30-11.00 Konstanze Musketa (Halle): *Carl Loewe und seine Ausbildungszeit in Halle*
- 11.00-11.30 Undine Wagner (Halle): *Prag als Brennpunkt nationaler Probleme im 19. Jahrhundert und die Herausbildung einer tschechischen und einer deutschen Musikkultur*
- 11.30-12.00 Pause
- 12.00-12.30 Torsten Fuchs (Regensburg): *Die Prager Musikakademie als Vorbild für die Dresdner Musikhochschule nach 1945?*
- 12.30-13.00 Karol Bula (Katowice): *Die Wandlung von Kattowitz von einer Industriestadt zum Musikkulturzentrum*

11.00-13.00 Melanchthonianum Sitzungszimmer

Beiratssitzung der Gesellschaft für Musikforschung

14.00-15.00 Melanchthonianum HS XVIII

Fachgruppe Freie Forschungsinstitute
Vorstellung der Edition Deutsches Kirchenlied (Kassel) und des Bruno-Stäblein-Archivs (Erlangen)

15.00-18.00 Uhr Melanchthonianum HS XX**Kolloquium II: MUSIK - SPRACHE - RHETORIK**

(Ltg.: Christian Kaden, Thomas Christensen)

Christian Kaden (Berlin): *Musik als "Sprache" - gegen die Sprache*

Peter Hoyt (Wesleyan University):

Patrick McCreless (Yale University):

Thomas Christensen (University of Iowa):

*Sprachmodelle in der zeitgenössischen amerikanischen**Musikanalyse. Rhetorik, Semiotik und Narrativität*

Rhetorik (Peter Hoyt)

Semiotik (Patrick McCreless)

Narrativity (Thomas Christensen)

Eckhard Roch (Bochum): *Sensus contra ratio. Rhetorische Aspekte des musikalischen Materials in der Musik des 19. Jahrhunderts*Jan Brachmann (Berlin): *Die heilige Stille. Zur religiösen und anthropologischen Dimension der Sprachlosigkeit in der Metaphysik der absoluten Musik***15.00-18.00 Uhr Melanchthonianum HS B****Symposium I: MUSIKPSYCHOLOGIE HEUTE**

(Ltg.: Heiner Gembris)

Helga de la Motte-Haber (Berlin): *Wahrnehmung als ästhetische Kategorie*Klaus-Ernst Behne (Hannover): *Über den dreifachen Sinn einer "Ästhetik von unten"*Heiner Gembris (Halle): *Zur gegenwärtigen Position der Musikpsychologie*Günther Rötter (Dortmund): *Musikalische Form und musikalisches Gedächtnis*Andreas C. Lehmann (Halle): *Die Veränderung instrumental-musikalischer Spitzenleistungen im Wandel der Zeit: Biographisch-historische Daten in der psychologischen Forschung***Freie Referate****METHODOLOGIE II HS XXI**

(Ltg.: Oskar Elsckek, Bratislava)

15.00-15.30 Daniël G. Geldenhuys (University of South Africa, Pretoria): *The Idiosyncratic Use of the Term „World Music“ as a Music Concept*15.30-16.00 Gretel Schwörer-Kohl (Mainz): *Studien zur Kontinuität in der Zeremonialmusik für die Nat-Geister Myanmars anhand musikhistorischer Aufzeichnungen von den „Nat-Konferenzen“ in den Jahren 1805 und 1820*16.00-16.30 Johann Buis (Columbia College Chicago): *Black Music Research and Musicology. Some Problems and Solutions Considered*

16.30-17.00 Pause

17.00-17.30 Regine Allgayer-Kaufmann (Berlin): *Lehrprojekt Feldforschung: Methode als Konzept der Vergleichenden Musikwissenschaft?*17.30-18.00 Norbert Jers (Aachen): *Musikalische Regionalforschung im Rheinland - Rückblick und Zukunftsperspektiven*

16.30-19.00 Uhr Melanchthonianum HS XV

Symposium II: COMPUTERANWENDUNGEN IN DER MUSIKWISSENSCHAFT. KONZEPTE, METHODEN, RESULTATE
(Ltg.: Nico Schüler)

Nico Schüler (East Lansing): *Computeranwendungen in der Musikwissenschaft - Ein Überblick*

Mirjana Veselinovič-Hofman (Belgrad): *Musicology under Conditions of New Computer Technology*

Elena Ungeheuer (Düsseldorf): „*Essay*“ oder *Ein interaktiver Versuch zum Umgang mit Musik und Musikwissenschaft*

Joachim Stange-Elbe (Osnabrück): *Strukturelle Analyse als Grundlage musikalischer Interpretation*

Renee Timmers (Nijmegen): *Analysing Vibrato in Music Performances. Method and Result*

Reiner Kluge, (Berlin): *Computergestützte Melodieanalyse als Mittel der Erkundung des Tonraums*

20.00 Uhr Händel-Haus
Große Nikolaistr. 5**Konzert aus Anlaß der 350-Jahrfeier des Westfälischen Friedens**

„Komm güldne Freiheit, komm, mein Leben und setze mir dein Hütlein auf“ (Paul Flemming)

Johann David Pohle: Gesänge aus: *Arien derer Verse aus H.D. Paul Flemmings fünftem Buche der Oden (von Liebesgesängen) genommen* (1650) und zwei Sonaten aus Handschrift Uppsala

Samuel Scheidt: Instrumentalstücke aus: *Ludi musici* (1621/1627)

Programmfolge:

Johann David Pohle
Sonata à 5 in C
Für 2 Violinen, 2 Violen, Fagott und B.c.

Johann David Pohle
Des kleinen Schützen heiße Bolzen
Mein Leben, ich bin angezündet
Für 2 Vocalstimmen, 2 Violinen und B.c.

Samuel Scheidt
Canzon XXVII à 5 super Cantionam Gallicam

Johann David Pohle
Ein getreues Herze wissen
Wollte sie nur, wie sie sollte
Für 2 Vocalstimmen, 2 Violinen und B.c.

Samuel Scheidt
Intrada XXII / Courant XXIII / Paduan II / Galliard VII / Alamande XVI / Galliard XXIV

Pause

Johann David Pohle
Es ist umsonst das Klagen
Für 2 Vocalstimmen, 2 Violinen und B.c.

Samuel Scheidt
Paduan V / Courant XX / Galliard XXV / Galliard Bataglia XXI

Johann David Pohle
Ihr Gift der Zeit, ihr Pest der Jugend
Für 2 Vocalstimmen, 2 Violinen und B.c.

Johann David Pohle
Sonata à 5 in C
Für 2 Violinen, 2 Violen, Fagott und B.c.

Ausführende: *Bellum musicum* Weißenfels

Dorothee Miels – Sopran

Werner Buchin – Altus

Georg Kallweit – Violine

Birgit Schnurpfeil – Violine

Gerd Doering – Viola

Bernhard Prokein – Viola

Barbara Hofmann – Viola de gamba / Violone

Adrian Rovatkoj – Dulcian

Alexander Weimann – Orgelpositiv

Wolfgang Katschner – Theorbe / Leitung

20.00 Uhr Franckesche Stiftungen / Freylinghausen-Saal

Franckeplatz 1

Benefizkonzert zugunsten von „Künstler gegen Krebs“

Georg Friedrich Händel

Sonate D-Dur für zwei Flöten und B.c. op. 5 Nr. 2 HWV 397 (1737/38)

Johann Hermann Schein

Zwei Motetten aus: *Israelis Brünlein* (1623)

Was betrübst du dich, meine Seele

Ich freue mich im Herren

Henry Purcell

Zwei Anthems

Hear my prayer, o Lord (1682?)

Lord, how long wilt Thou be angry (um 1680)

Johann Sebastian Bach

Komm, Jesu, komm BWV 229 (zw. 1723 und 1734)

Sonate g-Moll für zwei Flöten und B.c. BWV 1029 (um 1720)

Johannes Brahms

aus: *Zwei Motetten für vierstimmigen Chor a capella* op.74 (1877)

Nr. 1 *Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen*

Pause

Goffredo Petrassi

Dialogo angelico per due flauti (1948)

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Quando dal terzo cielo (gedr. 1586)

Luca Marenzio

La bella ninfa (gedr. 1581)

Carlo Gesualdo di Venosa

Iteneò miei sospiri (gedr. 1611)

Robert Schumann

aus: *Doppelchörige Gesänge* op.141 (1849)

1 *An die Sterne*

2 *Ungewisses Licht*

3 *Zuversicht*

Charles Koechlin

Sonate pour deux flutes op. 75 (1918-20)

Jean Françaix

Trois poèmes de Paul Valéry (1982)

1 *Aurore*

2 *Cantique des colonnes*

3 *Le Sylphe*

Ausführende: *Hallenser Madrigalisten*

Leitung: Andreas Göpfert

Frankfurter Kammersolisten (Frankfurt am Main)

Christoph Dürichen und Bettina Tempel, Flöte

Wolfram vom Stain, Barockcello

Tünde Kiss, Cembalo

Donnerstag, 1. Oktober**9.00-12.00 Uhr Melanchthonianum HS XX****Kolloquium III: MUSIKANTHROPOLOGIE. MACHT DER MUSIK: MAGIE UND MYTHOS**

(Ltg.: Rüdiger Schumacher, Gernot Gruber)

Raimund Vogels (Köln): *Den Geistern zum Gefallen - badire-Besessenheitsritus bei den Shuwa-Arabern Nordostnigerias*Rüdiger Schumacher (Köln): *Domestikation der Macht: Spekulative Musiktheorie in außereuropäischen Kulturen*Ki Mantle Hood (University of Maryland): *The Rasa of Sound*Volker Kalisch (Düsseldorf): *Die Geburt sozialer Wirklichkeit aus dem Geiste der Musik. Über die Macht der Musik.*Norbert J. Schneider (München): *'Archaisch - Magisch - Mythisch - Mental'. Musikalisches Material als Ausdruck von Bewußtsein*Gernot Gruber (Wien): *Die Macht der Musik und das emanzipatorische Projekt der Moderne***Freie Referate****MUSIK DES 16./17. JAHRHUNDERTS I HS XVI**

(Ltg.: Silke Leopold, Heidelberg)

9.00-9.30 Mariko Teramoto (Tokyo): *Die Rezeption der Franko-flämischen Musik in der deutschen Musiktheorie der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts*9.30-10.00 Lothar Schmidt (Marburg): *Scholastik, Humanismus, Kirchenreform - terminologische Voraussetzungen der tridentinischen Diskussion über Musik*

- 10.00-10.30 Linda Maria Koldau (Bonn): *Experimentierfreude und musikalische Exegese: Die geistliche Musik von Claudio Monteverdi*
- 10.30-11.00 Pause
- 11.00-11.30 Frank Heidlberger (Würzburg): *Oberitalien als Musikkulturlandschaft - Zur lokalgeschichtlichen Definition der Instrumentalmusikpraxis am Beispiel der Canzon da sonar um 1600*
- 11.30-12.00 Christian Speck (Landau): *Das Dramatische in römischer Oratorienmusik um 1650*

MUSIK DES 17./18. JAHRHUNDERTS HS XVIII

(Ltg.: Wilhelm Seidel, Leipzig)

- 9.00-9.30 Reinhard Schäfertöns (Cottbus): *„Es schickt sich aber eine fuga oft beßer...“ - Zur Entwicklung der Fuge in der norddeutschen Orgelmusik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts*
- 9.30-10.00 Marco Jammermann (Frankfurt a. M.): *Das musikalische Labyrinth als Klang-Bild*
- 10.00-10.30 Pause
- 10.30-11.00 Ulrich Siegele (Tübingen/Schmittlen): *Kursächsischer Absolutismus und deutsche Frühaufklärung. Jakob Heinrich von Flemming, Gottfried Lange und Johann Sebastian Bach*
- 11.00-11.30 Ulrich Tadday (Dortmund): *„ - und ziehe mich still in das Land der Musik, als in das Land des Glaubens, zurück“: zu den pietistischen Grundlagen der Musikanschauung Wilhelm Heinrich Wackenroders*

MUSIK DES 18. JAHRHUNDERTS I (MITTELDEUTSCHLAND) HS A

(Ltg.: Karl Heller, Rostock)

- 9.00-9.30 Barbara Reul (Zerbst): *Neue Erkenntnisse zur Aufführung von Kantatenzyklen in der Anhalt-Zerbster Schloßkirche nach 1743*
- 9.30-10.00 Elena Sawtschenko (Leipzig): *Das Schaffen von Johann Friedrich Fasch im Lichte der pietistischen Frömmigkeit*
- 10.00-10.30 Susanne Herzog (Köln): *Die „Sepolcri“ Johann David Heinichens im Umkreis der katholischen Kirchenmusik am Dresdner Hof zur Zeit Augusts des Starken*
- 10.30-11.00 Pause
- 11.00-11.30 Gerhard Poppe (Dresden): *Die Schüler des Jan Dismas Zelenka*
- 11.30-12.00 Axel Weidenfeld (Metjendorf): *Die Brockes-Passion von Gottfried Heinrich Stölzel: ein Passionsoratorium als gottesdienstliche Musik*

MUSIK DES 18./19. JAHRHUNDERTS I HS B

(Ltg.: Christoph-Hellmut Mahling, Mainz)

- 9.00-9.30 Andreas Ballstaedt (Berlin): *Kadenz als Kommentar. Überlegungen zu einer musikalischen Rezeptionsgeschichte*
- 9.30-10.00 Henning Bey (Freiburg i. Br.): *Die Konstruktivität des Erhabenen als instrumentalmusikalisches Konzept*
- 10.00-10.30 Susanne Staral (Berlin): *„er hat sehr gute gedancken.“ - Anmerkungen zur Freundschaft zwischen Joseph Fiala und Wolfgang Amadeus Mozart*

- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.15 Petra Bockholdt (Hameln): *Die Skizzen zu Beethovens Cello-Sonate g-Moll op. 5 Nr. 2*
- 11.15-11.45 Andreas Jaensch (Mainz): *„...die geheimnisvolle Gemeinschaft zwischen Bild und Ton“ - Über das Verhältnis von Musik und Bild am Beispiel Beethovenscher Instrumentalwerke*
- 11.45-12.15 Stefanie Steiner (Freiberg): *Zwischen Kirche und Konzertsaal - Anmerkungen zur nicht-szenischen Vokalmusik um 1800 am Beispiel von Johann Gottlieb Naumanns „Vaterunser“*

MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS I HS XV

(Ltg.: Hermann Danuser, Berlin)

- 9.00-9.30 Christoph Metzger (Berlin): *Strategien der musikwissenschaftlichen Rezeption Gustav Mahlers nach 1960*
- 9.30-10.00 Joseph Dorfman (Tel Aviv/ Mainz): *Mythos und Realität - Wenn Dimitri Schostakowitsch ein Tagebuch geführt hätte*
- 10.00-10.30 Raymond Fearn (Staffordshire): *Luigi Dallapiccola's „Sonatina Canonica“: Neoclassicism... or?*
- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.15 Thomas Gartmann (Zürich): *Das offene Kunstwerk - neu erschlossen. Zur „Sequenza I“ von Luciano Berio und ihrer Neufassung*
- 11.15-11.45 Nico Schüler (East Lansing): *Präliminarien zur Integration von „Neuer Sachlichkeit“ und Zwölftontechnik in der Musik von Hanning Schröder (1896-1987)*

11.45-12.15 Daniela Philippi (Mainz): *Zum Stellenwert musikalischer Graphik in der Neuen Orgelmusik*

12.00-13.00 Uhr Melanchthonianum HS XXI

Sitzung der Arbeitsgruppe Musikwissenschaft an Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht

12.00-13.00 Uhr Melanchthonianum HS XVII

Gespräch Fachgruppe Studierende der Musikwissenschaft und Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaft e. V.

13.00-14.00 Uhr Melanchthonianum HS XX

Vorstellung Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaft e. V.

14.00-18.00 Uhr Melanchthonianum HS B

Symposium III: MUSIKINSTRUMENTE IM VISIER - MATERIAL, KONTEXT, AUSSTRAHLUNG
(Ltg.: Ellen Hickmann)

Ellen Hickmann (Hannover): *Instrumentum musicum - Begrifflichkeit und Funktionalität*

Christiane Rieche (Halle): *Zum Musikinstrumentenbau der Region Halle (Saale) im 16. - 19. Jahrhundert und zu seinen Zeugnissen in den Museen*

Stephan Blaut (Halle): *Die Jägerhörner in der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden*

Laurence Libin (New York): *Historic Musical Instruments at The Metropolitan Museum of Art*

Eszter Fontana (Leipzig): *Musiker und Musikinstrumente im Königreich Ungarn im 16. - 18. Jahrhundert. Eine Städtetypologie*

Frank Bär (Nürnberg): *Die Anfänge der Lagenstimmungen von Instrumentenfamilien in der Musiktheorie des 16. und frühen 17. Jahrhunderts*

Konstantin Restle (Berlin): *Richard Strauss und die Glasharmonika*

Joachim Schween (Hameln): *Die Garlstedter Lure im Kontext der nordeuropäischen Lurenverbreitung*

Barocke Musikinstrumente aus mitteldeutschen Museen
- Kabinettausstellung zur Instrumentenerfassung
in Mitteldeutschland -

6. September - 4. Oktober 1998

im Händel-Haus Halle

Gr. Nikolaistr. 5, 06108 Halle, Tel: 0345-500900

Öffnungszeiten: täglich 9.30 - 17.30 Uhr;

Donnerstag 9.30 - 19.00 Uhr

15.00-18.00 Uhr Melanchthonianum HS XX

Kolloquium IV: MUSIKKULTURLANDSCHAFTEN
(Ltg.: Sabine Henze-Döhring, Arnfried Edler)

Sabine Henze-Döhring (Marburg): *Kunst als Medium dynastischer Grenzziehung: italienische Opern an deutschen Residenzen*

Arnfried Edler (Hannover): *Regionalgeschichte und Strukturgeschichte der Musik. Zur Frage der Forschungsorganisation am Beispiel Niedersachsens*

Heinrich W. Schwab (Kiel/Kopenhagen): *Schleswig-Holstein als Musiklandschaft*

Jan Stęszewski (Warschau): *Prolegomena zur Geschichte der musikalischen Landschaften in Polen*

Tim Carter (London): *Mozart in a "land without music": Henry Bishop's "The Marriage of Figaro"*

Michael Broyles (Pennsylvania State University): *Puritanism, Democracy and the Establishment of Musical Idealism in New England*

Klaus Hortschansky (Münster): *Der mitteldeutsche Raum und seine Kantoren- und Organistenmusik. Regionalität und Ausstrahlung im 17. und 18. Jahrhundert*

Freie Referate

PIETISMUS HS XVIII

(Ltg.: Friedhelm Krummacher, Kiel)

- 15.00-15.30 Andreas Waczkat (Rostock): *Fromme Wünsche und aufgeklärte Erfüllungen. Der „Pietismus“ als Problem einer rationalen Musikwissenschaft*
- 15.30-16.00 Joachim Kremer (Hannover): *Die Überlagerung theologischer Positionen im Kirchenmusikverständnis des Kantors Joachim Gerstenbüttel: Zu Protektion und Abwehr des Pietismus im ausgehenden 17. Jahrhundert*
- 16.00-16.30 Dianne McMullen (Union College Schenectady, New York): *Die musikalische Entwicklung des „Geistreichen Gesangbuchs“ von J.A. Freylinghausen*
- 16.30-17.00 Pause
- 17.00-17.30 Ulrike Harnisch (Halle): *Die „ungeistlichen und fast üppigen Melodeyen“ des Gesangbuches von J.A. Freylinghausen, Halle 1704*

17.30-18.00 James Parsons (Southwest Missouri State University Springfield): *The Eighteenth-Century Lied: the „True Music“ of Enlightenment or „a Malady of Melody“?*

MUSIK DES 16./17. JAHRHUNDERTS II HS XVI

(Ltg.: Klaus Wolfgang Niemöller, Köln)

- 15.00-15.30 Dagmar Schnell (Mainz): *typis - apud - sumptibus: Komponist und Musikalienhandel im frühen 17. Jahrhundert in Deutschland*
- 15.30-16.00 Dietlinde Rumpf (Halle): *Zur städtischen Kirchenmusikpflege des Saalfelder Kantorats im 17. Jahrhundert*
- 16.00-16.30 Pause
- 16.30-17.00 Michael Lamla (Blieskastel): *Musical Books of Patterns in Seventeenth-Century Italy*
- 17.00-17.30 Jordi Rifé i Santaló (Barcelona): *Aspects de la relation entre la musique et le texte dans certains villancets de Joan Cererols (1618-1680)*

MUSIK DES 18. JAHRHUNDERTS II HS A

(Ltg.: Marianne Danckwardt, Augsburg)

- 14.30-15.00 Manuela Schwartz (Essen): *„L'Apothéose de Corelli“ oder die Rezeption des italienischen Stils in französischen Triosonaten von François Couperin und seinen Zeitgenossen*
- 15.00-15.30 Michele Calella (Marburg): *Ein „musikalischer“ Streit? Bemerkungen zur Querelle der Gluckisten und Piccinnisten*

- 15.30-16.00 Rainer Kleinertz (Regensburg): *Zur Metastasio-Rezeption in Spanien*
- 16.00-16.30 Pause
- 16.30-17.00 Joachim Brügge (Salzburg): *Ausgewählte Aspekte zur Diskussion der Sonatensatzformen im 18. Jahrhundert*
- 17.00-17.30 Michael Polth (Berlin): *Sonatenform und sinfonische Musik im 18. Jahrhundert*
- 17.30-18.00 Paul van Reijen (Groningen): *Zur Klassifizierung und Position der Murky-Bässe in den Klaviersonaten von Haydn, Mozart und Beethoven*

MUSIK DES 19. JAHRHUNDERTS I HS XXI

(Ltg.: Detlef Altenburg, Regensburg)

- 14.30-15.00 Thomas Seedorf (Freiburg i. Br.): *Die Theorie der Musik aus dem Geist des Singens - Adolph Bernhard Marx' „Die Kunst des Gesanges“ (1826)*
- 15.00-15.30 Manuel Gervink (Frankfurt a. M.): *„Musikalische Poesie“ und „musikalische Prosa“: Zur Bedeutung sprachnaher Gestaltungen in der Instrumentalmusik des 19. Jahrhunderts*
- 15.30-16.00 Wolfram Klante (Creuzburg): *„Musik, die einem die Seele erfüllt mit tausend besseren Dingen als Worten“*
- 16.00-16.30 Pause
- 16.30-17.00 Hubert Moßburger (Halle): *Robert Schumanns Beitrag zur Emanzipation der Dissonanz*
- 17.00-17.30 James Deaville (McMaster University Hamilton, Ontario): *The Controversy Surrounding Liszt's Conception of Programme Music*

- 17.30 -18.00 Ute Jung-Kaiser (Frankfurt a. M.): *Smetanas „Moldau“ auf dem Prüfstein idiomatischer Zuweisung*

MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS II HS XV

(Ltg.: Erik Fischer, Bonn)

- 15.00-15.30 Thomas Schäfer (Hamburg): *Die „Wiener Schule“ Arnold Schönbergs. Überlegungen zum Schulbegriff*
- 15.30-16.00 Rebekka Fritz (Hannover): *Karl Kraus und die Zweite Wiener Schule*
- 16.00-16.30 Berthold Urch (Essen): *Klangflächenkomposition bei Arnold Schönberg*
- 16.30-17.00 Pause
- 17.00-17.30 Oliver Fürbeth (Wetzlar): *Die Frage nach dem „Ausdruck“ im Spätwerk Anton Weberns*
- 17.30-18.00 Andreas Jacob (Düsseldorf): *Schönbergs theoretische Schriften über Funktion und Techniken von Wiederholung*

18.00-21.00 Aula der Universität

Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung

21.00 Uhr Gaststätte „Zum Schad“ Reilstr.10

Straßenbahn Linie 7 Richtung Kröllwitz oder Linie 3 Richtung Trotha (jeweils bis Haltestelle Reileck)

Treffen der Tagungsteilnehmer

Freitag, 2. Oktober**Exkursion nach Wittenberg**

Busabfahrt: 8.00 Uhr Universitätsplatz

**10.00-13.00 Uhr Fridericianum zu Wittenberg Auditorium maximum/
Seminarräume 1/2**

Collegienstr. 62

Kolloquium V: PIETISMUS ALS MUSIKHISTORISCHES PROBLEM

(Ltg.: Martin Geck, Udo Sträter)

Udo Sträter (Halle): *Der Pietismus und sein Zentrum Halle*

Christian Bunnens (Berlin): *Pietismus und kirchliches Lied im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Neue Fragen und neue Beiträge der Forschung*

Martin Geck (Dortmund): *Johann Sebastian Bach und der Pietismus*

Rainer Bayreuther (Halle): *Perspektiven einer Parodiegeschichte des pietistischen Kirchenliedes*

Anja Wehrend (Duisburg): *Über die Pflege vokal-instrumentaler Figuralmusik in der Herrnhuter Brüdergemeine von 1727-1760*

Laurenz Lütteken (Marburg): *Isolation oder Selbstvergewisserung? Der Pietismus und die Musikästhetik des späteren 18. Jahrhunderts*

**14.00-17.00 Uhr Fridericianum zu Wittenberg Auditorium maximum/
Seminarräume 1/2****Symposium IV: MUSIK IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN NORM UND
REALISATION**

(Ltg.: Jobst P. Fricke)

Christoph Louven (Köln): *Mehr als nur ein Mittler! Überlegungen zur Rolle des Musikers aus konstruktivistischer Perspektive*

Dieter Krickeberg (Berlin): *Die Wiedergabe der Werke Isang Yuns in der Sicht der Interpreten*

Hans Neuhoff (Berlin): *Rāga-Modell und Rāga-Realisation. Modale Konzeption und Aufführungspraxis in der nordindischen Kunstmusik*

Brian Currid (Berlin): *Die Akustik der nationalen Öffentlichkeit*

Albrecht von Massow (Freiburg i. Br.): *Musikverstehen ohne Vorwissen? - Zum Verhältnis zwischen Musikgeschichte und Musikanthropologie*

Mikhail Saponov (Moskau): *Europäische Musikhistoriographie und mündliche Kultur*

20.00 Aula der Universität**Konzert Neue Musik**

Alfred Schnittke

Serenade für Klarinette, Violine, Kontrabaß, Schlagzeug und Klavier (1968)

Hans Werner Henze

Quattro fantasie

Oktettsätze aus der *Kammermusik* (1958) und *Adagio* (1963)

Luciano Berio

Sequenza X für Trompete in C und Klavierresonanz (1985)

Arvo Pärt

Trisagion für Streicher (1992, rev. 1994)

Ausführende:

Bernd Bartels, Trompete

Thomas Müller, Klavier

Ensemble Konfrontation des Philharmonischen Staatsorchesters Halle

Leitung: Thomas Müller

Sonnabend, 3. Oktober**9.00-12.00 Uhr Melanchthonianum HS XX****Kolloquium VI: MUSIKALISCHE JUGENDKULTUREN**

(Ltg.: Helmut Rösing, Ansgar Jerrentrup)

Helmut Rösing (Hamburg): *Musikalische Lebenswelten Jugendlicher: Eine kritische Bestandsaufnahme*Claire Levy (Sofia): *Youth and Popular Music in Bulgaria: Local vs. Global*Ansgar Jerrentrup (Wuppertal): *Lets fly together - Techno und Trance*Achim Heidenreich (Halle): *Zum Phänomen rechtsradikaler Rockmusik*Karl Kügler (Mainz/Hongkong): *Zur Ästhetik und Funktion von Videoclips*Renate Müller (Ludwigsburg): *Identitätskonstruktion und Selbstsozialisation Jugendlicher durch Mitgliedschaft in musikalischen Jugendkulturen***Freie Referate****GEORG PHILIPP TELEMANN HS B**

(Ltg.: Günter Fleischhauer, Halle)

- 9.00-9.30 Brit Reipsch (Magdeburg): *Bemerkungen zu Georg Philipp Telemanns Motetten*
- 9.30-10.00 Ute Poetzsch (Magdeburg): *Über Kantaten, genannt „Oratorio“ - Telemanns oratorische Jahrgänge*
- 10.00-10.30 Carsten Lange (Magdeburg/Halle): *Zum Wort-Ton-Verhältnis in Georg Philipp Telemanns Passionsoratorien*

- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.15 Wolfgang Hirschmann (Fürth): *Wege ins Spätwerk. Telemann in den 1740er Jahren*
- 11.15-11.45 Wolf Hobohm (Magdeburg): *Georg Michael Telemann als „Sachwalter“ des großväterlichen Erbes*
- 11.45-12.15 Christine Klein (Halle): *Aspekte der Telemann-Rezeption von 1767 bis 1907*

MUSIK DES 19. JAHRHUNDERTS II HS XXI

(Ltg.: Sieghart Döhring, Thurnau/Bayreuth)

- 9.00-9.30 Wolfram Enßlin (Stuttgart): *Die Rondò-Arie zwischen 1790 und 1810 am Beispiel von Ferdinando Paër*
- 9.30-10.00 Clemens Risi (Mainz): *Der funktionale Gebrauch konventionalisierter Formteile bei Saverio Mercadante am Beispiel von Cantabile und Cabaletta*
- 10.00-10.30 Arnold Jacobshagen (Thurnau/Bayreuth): *Anton Rubinsteins Konzeption der Geistlichen Oper*
- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.15 Wolfgang Gersthofer (Leipzig): *Klangbilder und Motivtechnik in d'Alberts „Tiefland“*
- 11.15-11.45 Marianne Betz (Leipzig): *Amerikanische Studierende am Leipziger Konservatorium - Mendelssohn-Rezeption am Beispiel George W. Chadwicks*
- 11.45-12.15 Hon-Lun Yang (Hongkong): *European versus American - Programmatic-formal Treatments in American Symphonic Poems*

MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS III HS A

(Ltg.: Andreas Ballstaedt, Berlin)

- 9.00-9.30 Wladimir Gurewitsch (St. Petersburg): *Die Entwicklung der philosophischen Ansichten von Alexandr Skrjabin und ihr Einfluß auf den Prozeß des künstlerischen Schaffens*
- 9.30-10.00 Andreas Bernnat (Berlin): *Zur Analyse von Formfunktionen bei Debussy*
- 10.00-10.30 Suzanne M. Lodato (Columbia University New York): *From Naturalism to Expressionism: Richard Strauss's Naturalistic Poetry Settings*
- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.15 Hendrikje Mautner (Hannover): *Aus Kitsch wird Kunst. Franz Werfels Beitrag zur Neubewertung Giuseppe Verdis in der deutschen „Verdi-Renaissance“*
- 11.15-11.45 Annette Landgraf (Halle): *Der Opfersieg von Walstatt: Das Oratorium „Israel in Egypt“ von Georg Friedrich Händel im nationalsozialistischen Gewand*
- 11.45-12.15 Christa Brüstle (Berlin): *„Music as an impassioned argument“. Das künstlerische Konzept in den Streichquartetten von Elizabeth Maconchy (1907-1994)*

MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS IV (MUSIKTHEATER) HS XV

(Ltg.: Martin Zenck, Bamberg)

- 9.00-9.30 Konrad Landreh (Essen): *Manuel de Fallas Ballettmusik - Quellenforschung in Granada*

- 9.30-10.00 Andreas Hauff (Mainz): *„Nur ein erfundenes Wort?“ - „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. Historische und ästhetische Überlegungen zu einer unterschätzten Repertoireoper*
- 10.00-10.30 Camilla Bork (Mainz): *„Viel Ungeheures ist, doch nichts so Ungeheures wie der Mensch“ (Sophokles) - Die Ödipus-Figur in Vertonungen der zwanziger Jahre*
- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.15 Johannes Killyen (Halle): *Arbeitstechniken George Enescus in seiner Oper „Oedipe“*
- 11.15-11.45 Katrin Stöck (Halle): *Der Einfluß von Poetismus und Surrealismus auf Bohuslav Martinů und seine Oper „Julietta“*
- 11.45-12.15 Stefan Keym (Halle): *‘Un opéra pour la fin du temps’? - Messiaens Zeitkonzeption und ihre Umsetzung in seiner Franziskus-Oper*

13.30-20.00 Exkursion nach Bad Lauchstädt

Busabfahrt: 13.30 Uhr Universitätsplatz

14.30 Uhr Goethe-Theater

Bad Lauchstädt, Parkstr. 18

Wolfgang Amadeus Mozart *Le nozze di Figaro*

Gastspiel des Opernhauses Halle